

Digitalisierung der HAW in Verwaltung und Lehre

Tausch-Nebel, Lasse; van der Sluis, Hendrik:
**Digitale Prüfungen im Fach Buchhaltung –
Entwicklung eines Moodle-Fragetyps**
In: Die Neue Hochschule, 2025-4, S. 16–19.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15680777>

Impressum

Herausgeber:

hl**b**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**l**b.de

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-2025021213](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2025021213)

Digitale Prüfungen im Fach Buchhaltung – Entwicklung eines Moodle-Fragetyps

Dieser Beitrag diskutiert das Problem, automatisierte und zugleich realitätsnahe digitale Prüfungen im Fach Buchhaltung mit Moodle abzuhalten. Es werden verschiedene Behelfslösungen erläutert und ein möglicher Lösungsansatz skizziert.

Prof. Dr. Lasse Tausch-Nebel und Dr. Hendrik van der Sluis

Foto: privat

PROF. DR. LASSE TAUSCH-NEBEL

Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen
Fachbereich 4: Wirtschaft
tausch-nebel@hs-flensburg.de
ORCID: 0000-0001-9963-3593

Foto: HS Flensburg

DR. HENDRIK VAN DER SLUIS

Experte für den Bereich eDidaktik
Lern- und Sprachenzentrum (LSZ)
hendrik.van-der-sluis@hs-flensburg.de
ORCID: 0000-0002-2543-6279

beide:
Hochschule Flensburg
Kanzleistraße 91-93
24943 Flensburg
www.hs-flensburg.de

Ein zentrales Konzept im Fach Rechnungswesen ist der Buchungssatz. Ein Buchungssatz ist eine standardisierte Schreibweise für Geschäftsvorfälle in der Buchführung. Das Prinzip des Buchungssatzes ist auf sämtliche Geschäftsvorfälle anwendbar (siehe vereinfachtes Beispiel weiter unten). Obwohl Buchungssätze im Rechnungswesen allgegenwärtig sind, stellt ihre sichere Anwendung für viele Studierende eine Herausforderung dar. Für ein fundiertes Verständnis ist deshalb regelmäßiges, eigenständiges Üben erforderlich. Gerade in der Lehre mit großen Studierendengruppen bieten sich hierfür automatisierte, interaktive Online-Tests an.

Ein automatisierter Test zum Thema Buchungssatz würde es ermöglichen, theoretisches Wissen in realitätsnahen, praxisorientierten Szenarien anzuwenden – und damit eine kompetenzorientierte sowie authentische Lernerfahrung schaffen, ganz gleich, ob im Rahmen formativer oder summativer Prüfungsformate (vgl. Morris et al. 2021). So können formative Prüfungen – etwa in Form von wöchentlichen Online-Tests mit Moodle – dazu beitragen, Verständnislücken frühzeitig zu erkennen und die gezielte Vorbereitung auf summative Prüfungen zu unterstützen. Auch summative Prüfungen lassen sich grundsätzlich als digitale Klausuren umsetzen und ermöglichen eine automatisierte und damit effiziente Prüfungsabwicklung bei großen Studierendengruppen. Problematisch ist derzeit jedoch, dass die aktuell in Moodle verfügbaren Fragetypen aus unserer Sicht nicht ausreichend geeignet sind, um das Konzept des Buchungssatzes realitätsnah und

lernzielorientiert zu vermitteln. Das hier vorgestellte Projekt verfolgt daher das übergeordnete Ziel, die Eignung der Lernplattform Moodle für die Lehre im Rechnungswesen sowohl für Lernende als auch für Lehrende zu verbessern.

Einsatz kommerzieller Software

Obwohl realitätsnahe Übungsszenarien grundsätzlich auch mit Finanzbuchhaltungs- bzw. ERP-Software von Anbietern wie DATEV oder SAP abgebildet werden könnten, sind diese kommerziellen Lösungen für die Hochschullehre in Grundlagenveranstaltungen nur bedingt geeignet. Erstens sind sie hinsichtlich ihres Funktionsumfangs für eine Einführungsveranstaltung häufig überdimensioniert. Zweitens lassen sie sich nicht nahtlos in bestehende Lernmanagementsysteme integrieren. Und drittens erfordern diese kommerziellen Lösungen durch ein zusätzliches Prozess- und Systemverständnis mehr Unterrichtsstunden, welche sich in die ohnehin vollen Modulpläne der Grundlagensemester kaum integrieren lassen.

Einsatz von Open Source Moodle

Demgegenüber bietet Moodle – eine Open-Source-Lernplattform, welche eines der am weitesten verbreiteten Lernmanagementsysteme an deutschen Hochschulen darstellt (vgl. Moodle an Hochschulen e. V. 2024) – eine flexible und niedrigschwellige Alternative. Moodle stellt eine Vielzahl von Fragetypen bereit, sowohl im Standardumfang als auch über ergänzende Plugins. Es existieren bereits verschiedene Ansätze, das Lernziel „Buchungssatz“

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15680777>

„Ein automatisierter Test zum Thema Buchungssatz würde es ermöglichen, theoretisches Wissen in realitätsnahen, praxisorientierten Szenarien anzuwenden – und damit eine kompetenzorientierte sowie authentische Lernerfahrung schaffen, ganz gleich, ob im Rahmen formativer oder summativer Prüfungsformate.“

mithilfe vorhandener Moodle-Fragetypen zu operationalisieren. Zahlreiche dieser Versuche sind in Forenbeiträgen (u. a. im deutschsprachigen Moodle-Forum) sowie in Lehrvideos auf Plattformen wie YouTube dokumentiert – etwa von Dagner (2021) und Morpurgo (2022). Vorgeschlagen wurden unter anderem die Fragetypen „Drag-and-Drop“, Lückentext („Cloze“) und „Gapfill“. In den einschlägigen Fachzeitschriften im Bereich Accounting Education (z. B. Issues in Accounting Education) findet sich – unserer Recherche zufolge – hingegen erstaunlicherweise kein Beitrag zur Umsetzung des Lernziels Buchungssatz mit Moodle.

Der auf YouTube vorgeschlagene Fragetyp Lückentext (Cloze) ist – aus Sicht des Hauptautors dieses Artikels – am vielversprechendsten. Der Fragetyp Lückentext (Cloze) hat den Vorteil, dass innerhalb der Frage weitere Fragetypen bzw. Funktionen zur Erstellung benutzerdefinierter Eingabefelder genutzt werden können. Dieser Fragetyp wird auch bereits von Lehrenden als Behelfslösung für den fehlenden Fragetyp Buchungssatz eingesetzt. So nutzt beispielweise Prof. Dr. Jens Schütte (DHBW Mosbach) den Fragetyp Lückentext (Cloze) in Verbindung mit dem Fragetyp Kurzantwort. Prof. Dr. Michael Babel (htw Berlin) nutzt den Fragetyp Lückentext (Cloze) hingegen in Verbindung mit den Fragetypen Multiple-Choice und Numerisch. Diese Methoden sind eine gelungene Annäherung an die Anforderungen des Lernziels Buchungssatz, allerdings erhalten die Studierenden – um eine korrekte automatisierte Bewertung zu gewährleisten – bestimmte in der Unternehmenspraxis nicht existierende Vorgaben (z. B. Kontensortierung in aufsteigender Reihenfolge, Anzahl der Konten bereits vorgegeben). Eine Eingabemaske mit Funktionalitäten, wie sie aus gängiger Buchhaltungssoftware bekannt sind, wäre aus didaktischer Sicht noch sinnvoller. An der Hochschule Flensburg wurde zudem mit dem Fragetyp STACK experimentiert, aber auch hier konnten die gewünschten Lernziele nicht vollständig erreicht werden. Die zentrale Herausforderung bei den bestehenden Fragetypen in Moodle liegt in der fehlenden

Möglichkeit, Antwortbestandteile sinnvoll miteinander zu verknüpfen und logisch abhängig zu bewerten. So lassen sich insbesondere zusammengehörige Konto- und Betragseingaben bei zusammengesetzten Buchungssätzen nicht flexibel abbilden. Darüber hinaus ist die Kurspflege für Lehrende (z. B. bei Kontenplanänderungen) sehr aufwendig und fehleranfällig.

Einen wichtigen Forschungsbeitrag stellt ein vor rund zehn Jahren vom Institut für Digital Business der JKU Linz selbst entwickelter, spezialisierter Fragetyp „Buchungssatz“ dar (vgl. weiterführend Horejs-Kainrath/Maschek 2025). Diese Lösung wurde jedoch – unter anderem aus Sicherheitsgründen sowie aufgrund fehlender Weiterentwicklung – bislang nicht im offiziellen Moodle-Plug-in-Verzeichnis veröffentlicht. Dies verdeutlicht die didaktische und technische Komplexität bei der Entwicklung eines funktionalen Fragetyps für Buchungssätze.

Ziel des Projekts

Unser Ziel ist es, einen neuartigen Fragetyp namens „Buchungssatz“ für Moodle zu entwickeln, mit dem sich im Fach Buchhaltung automatisierte und realitätsnahe digitale Prüfungen durchführen lassen. Dies würde den Studierenden den Erwerb wichtiger beruflicher Kompetenzen ermöglichen – sowohl in betriebswirtschaftlichen als auch in interdisziplinären Studiengängen. Zudem würden Lehrende durch die vereinfachte Erstellung fachgerechter Testfragen profitieren. Nach der Veröffentlichung stünde das Plug-in über das Moodle-Plug-in-Verzeichnis allen Anwenderinnen und Anwendern zur Verfügung.

Fachliche Anforderungen des Buchungssatzes

Zur Einordnung der Umsetzungsprobleme wird nun die Struktur des Buchungssatzes erläutert. Die Visualisierung eines exemplarischen Buchungssatzes findet sich in Tabelle 1.

Tabelle: eigene Darstellung

Soll		Haben	
Konto 1	Betrag 1	Konto 3	Betrag 3
Konto 2	Betrag 2	Konto 4	Betrag 4
		Konto 5	Betrag 5

Tabelle 1: Struktur eines Buchungssatzes (schematische Darstellung)

Ein Buchungssatz besteht aus zwei Seiten. Die linke Seite ist die Soll-Seite, die rechte Seite ist die Haben-Seite. Auf jeder Seite muss mindestens ein Konto mit dazugehörigem Betrag stehen (z. B. Konto 1 und Betrag 1). Bei sogenannten zusammengesetzten Buchungssätzen steht auf mindestens einer Seite mehr als ein Konto. Aus fachlicher und didaktischer Sicht ergeben sich insbesondere folgende Anforderungen an einen zusammengesetzten Buchungssatz:

- Auswahl der richtigen Konten (als Drop-Down-Felder)
- Konten auf der richtigen Seite ansprechen (d. h. Soll- oder Haben-Seite)
- Beträge müssen zu den Konten passen (z. B. Betrag 3 zu Konto 3)
- Die Reihenfolge der Konto-Betragspärchen soll flexibel sein (Beispiel: Es wäre fachlich auch korrekt, wenn auf der Soll-Seite zuerst Konto 2 und Betrag 2 eingetragen werden und Konto 1 und Betrag 1 dann in der nächsten Zeile)
- Die Anzahl der zu befüllenden Felder soll nicht vorgegeben sein

Hinsichtlich der Bepunktung wären aus didaktischer Sicht folgende Anforderungen sinnvoll:

- Gesamtpunkte für die Aufgabe lassen sich selbst festlegen
- Teilpunkte sind möglich
- Allokation Teilpunkte auf Eingaben (mittels Gewichtung)

Denkbar ist statt der in der Tabelle 1 dargestellten Vier-Spalten-Logik auch eine Drei-Spalten-Logik, in welcher z. B. in der ersten Zeile die Konten, in der zweiten Zeile die Soll-Beträge und in der dritten Zeile die Haben-Beträge stehen. Die in der Umsetzung der Buchungssätze mit Moodle bestehenden Probleme werden hierdurch jedoch nicht gelöst.

Funktionale Anforderungen an das Plug-in

Bezüglich der funktionalen Anforderungen an das Plug-in muss zwischen verschiedenen Nutzern/Rollen unterschieden werden. Für jede Rolle sind gesonderte User-Stories erforderlich. Die

User-Stories können aus Platzgründen an dieser Stelle nur verkürzt dargestellt werden. Die Studierenden müssen den Geschäftsvorfall in einem Buchungssatz abbilden können. Hierfür müssen Drop-down-Felder für die zu bebuchenden Konten auf beiden Seiten (Soll- und Haben-Seite) des Buchungssatzes zur Verfügung stehen. Es müssen¹ zudem Eingabefelder für die Beträge zur Verfügung stehen. Es soll zunächst nur jeweils ein Konto auf der Soll- und ein Konto auf der Haben-Seite angezeigt werden, um keine Hinweise auf die Anzahl der zu bebuchenden Konten zu geben. Die Studierenden sollen flexibel weitere Konten auf beiden Seiten hinzufügen können. Die Studierenden müssen zudem eine Rückmeldung zu ihren Eingaben erhalten, um sich kontinuierlich verbessern zu können. Hierfür müssen Aufgaben automatisiert bewertet werden (z. B. 1 von 2 Punkten erzielt). Zudem muss bei (teilweise) falschen Antworten eine Musterlösung bereitgestellt werden. Weitere Eingabefelder aus Belegköpfen könnten aufgenommen werden (z. B. Belegdatum, Belegart, Buchungskreis), diese sind aber didaktisch für eine Grundlagenveranstaltung nicht erforderlich.

Die Kernfunktionen des Dozenten sind das Anlegen der Frage, das Hinterlegen einer Musterlösung (mit Konten und Beträgen im Soll und im Haben), die Eingabe der Gesamtpunkte, die Allokation der Gesamtpunkte auf die Eingaben laut Musterlösung („Gewichtung“) sowie das Speichern, Kopieren und Bearbeiten der Frage. Beim Eingeben der Konten für die Musterlösung soll der Dozent auf einen vom Dozenten selbst erstellten und im System hinterlegten Kontenplan zurückgreifen können. Hierdurch können die Lehrinhalte und das Lehr- und Lernkonzept des Lehrenden individuell angepasst werden. Dies wird dazu führen, dass die Lehrenden noch mehr Übungsaufgaben anlegen, was wiederum den Studierenden beim Lernen hilft.

Die Kernfunktionen des IT-Administrators sind die Installation des Plug-in sowie das Hochladen eines vom Dozenten in Excel zur Verfügung gestellten Kontenplans. Neben den funktionalen Anforderungen sind nicht funktionale Aspekte wie Wartbarkeit und Mehrsprachigkeit zu berücksichtigen, um eine internationale Nutzung innerhalb der globalen Moodle-Community zu ermöglichen. Die nicht funktionalen Aspekte können hier aus Platzgründen nicht näher ausgeführt werden.

Machbarkeit

Ein Lastenheft für die Softwareentwicklung haben wir bereits verfasst. Wir haben die Machbarkeit unserer Anforderungen mit einer Softwareentwicklerin von eLeDia diskutiert. Die eLeDia GmbH ist einer

¹ Die Vielzahl an „Müssen“ ist der Tatsache geschuldet, dass der in der Softwareentwicklung gebräuchlichen MoSCoW-Methode gefolgt wurde, um die Bedeutung der Anforderungen zu definieren.

der drei in Deutschland zertifizierten Moodle-Partner. Die von uns angedachten funktionalen Anforderungen sind eLeDia zufolge umsetzbar.

Transferpotenzial

Der Buchungssatz ist ein zentraler Lernbestandteil in allen wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen an deutschen Hochschulen (HAW und Universitäten) sowie in sämtlichen kaufmännischen Bildungsgängen an Berufsschulen (z. B. für Bürokaufleute, Industriekaufleute oder Groß- und Außenhandelskaufleute). Mehrere Berufsschulen haben bereits Interesse an der Nutzung des geplanten Moodle-Fragetyps bekundet. Das Projekt besitzt somit eine breite gesellschaftliche Relevanz. Von dem Plug-in könnten – neben den Studierenden der Hochschule Flensburg – deutschlandweit potenziell mehrere zehntausend Lernende pro Jahr profitieren. Es ist gleichzeitig von einer hohen Akzeptanz unter Lehrenden auszugehen, da die überwiegende Mehrheit der Hochschulen bereits über eine etablierte Moodle-Instanz verfügt und sich das Plug-in zudem durch den Upload eines selbst erstellten Kontenplans flexibel an unterschiedliche inhaltliche und curriculare Anforderungen anpassen ließe.

Finanzierung

Leider verfügt das gemeinnützige Moodle Headquarter nur über begrenzte finanzielle und personelle Ressourcen. Die Weiterentwicklung der Software ist daher in hohem Maße auf die Unterstützung der Moodle-Community angewiesen. Die alleinige Finanzierung ist für eine kleine Hochschule wie die Hochschule Flensburg jedoch nicht leistbar. Hinzu kommt, dass

ein für das Open-Source-System Moodle entwickeltes Plug-in ein „öffentliches Gut“ darstellt – es ist sowohl nicht rivalisierend als auch nicht ausschließbar. Das bedeutet, dass die entwickelnde Bildungsinstitution die Kosten trägt, ohne daraus einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil ziehen zu können. Insofern wäre eine Finanzierung durch einen Drittmittelgeber sinnvoll. Unsere Versuche, externe Fördermittel einzuwerben, waren jedoch bislang nicht erfolgreich (z. B. StIHL Freiraum). Es bestünde jedoch die Möglichkeit, hochschulübergreifend finanzielle Mittel zu bündeln. Der vorliegende Beitrag versteht sich daher auch als Aufruf zur Zusammenarbeit.

Zusammenfassung und Ausblick

Die Lehre im Fach Rechnungswesen steht vor der Herausforderung, fachspezifische Inhalte wie den Buchungssatz digital, interaktiv und kompetenzorientiert abprüfbar zu machen. Der Beitrag stellt mit dem Fragetyp „Buchungssatz“ einen Lösungsansatz vor, der insbesondere für große Lerngruppen geeignet ist und gleichzeitig didaktisch sinnvolle Interaktionen ermöglicht. Eine Umsetzung als Open-Source-Plug-in für Moodle verspricht eine breite Nutzbarkeit an Hochschulen und Berufsschulen. Nun ist Zusammenarbeit gefragt, sowohl im Hinblick auf Entwicklungsressourcen als auch zur Sicherung einer dauerhaften Nutzung.

Wir laden daher interessierte Lehrende, Entwicklerinnen und Entwickler sowie Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger ein, sich an dem Vorhaben zu beteiligen, um das digitale Lehren und Prüfen im Fach Rechnungswesen zukunftsfähig zu gestalten. ■

Dagner, Florian (2021): Mebis/moodle-Test: Buchungssätze automatisiert bewerten? youtube.com/watch?v=NEFreR09NNM – Abruf am 12.06.2025.

Horejs-Kainrath, Astrid (2025): MuSSS O. C. KS Buchhaltung. gutelehre.at/projekt/musss-oc-ks-buchhaltung – Abruf am 12.06.2025.

Moodle an Hochschulen e. V. (2024): Mehr als eine Million Studierende in Mitglieds-Hochschulen: moodle-an-hochschulen.de/mehr-als-eine-million-studierende-in-mitglieds-hochschulen/ – Abruf am 12.06.2025.

Morpurgo, Mark T. (2022): Using Moodle Cloze (embedded answers) to Create Accounting Questions with Journal Entries. youtube.com/watch?v=6GHXdkZJxY – Abruf am 12.06.2025.

Morris, Rebecca; Perry, Thomas; Wardle, Lindsey (2021): Formative assessment and feedback for learning in higher education: A systematic review. In: Review of Education, Issue 3, Volume 9, pp.1–26.

Danksagung

Für die Unterstützung bei der Evaluation der Einsatzmöglichkeiten von Moodle im Fach Rechnungswesen bedanken wir uns bei folgenden Personen:

Heike Witt (HS Flensburg, Flensburg)

Prof. Dr. Niklas Klein (HS Flensburg, Flensburg)

Katharina Maschek, Andreas Rösch und Prof. Dr. Johann Höller (JKU, Linz)

Florian Dagner (Johann-Pachelbel-Realschule, Nürnberg)

Diana Richter (eLeDia GmbH, Berlin)

Prof. Dr. Jens Schütte (DHBW, Mosbach)

Prof. Dr. Michael Babbel (htw, Berlin)